

NOTÍCIA DE RAMON TOR, ACTOR I POETA

per Marçal Subiràs i Pugibet

Per a Joan Gonyalons, mestre savi i generós

Ramon Tor i Deseures va néixer a Borredà (el Berguedà) el 13 de febrer de 1880 a la casa número 8 del carrer de la Font ens diu Quirze Grifell (GRIFELL, p. 309). A la partida de naixement, però, consta com a data el dia 14 de febrer a les 12 de la nit. Tor era fill de Filomena Deseures, nascuda a Gombrèn (el Ripollès) —on tenien una casa—, i de Josep Tor i Font. El seu pare, «*el gran de can Branques*» tal com l'anomenaven, havia estat «*pastor majoral de grans ramades, al Pirineu, a Pla d'Anyella*» (Cant a Gombrèn, p. 196); la seva mare fou sastressa i teixidora. El matrimoni va tenir quatre fills: Camil, Maria, Dolors i Ramon. Tor va assistir al Seminari on començà els seus estudis eclesiàstics però en sortí aconsellat per persones pròximes i per una manca de vocació. Entrà a treballar, aleshores, d'aprenent al taller d'un escultor tallista. I després al taller d'un tal sr. Ramírez situat al carrer Diputació entre Girona i Bailèn. A finals de segle —probablement el 1896— entrà com a ajudant de la caixa núm. 3 als magatzems barcelonins «El Siglo». I després d'inflar globus va entrar de meritori a la casa Astort i Cia. Després encara vingueren altres ocupacions.

Ben aviat se sentí atret pel teatre. Entre els seus primers records teatrals —recollits a les memòries que es van publicar en una sèrie de 17 articles a *El Correo Catalán*— hi ha la impressió que li va causar l'obra *Don Álvaro o la fuerza del sino*, estrenada al teatre Novetats. I sembla que fou al Novetats on conegué Adrià Gual. Recorda també un teatret improvisat a la confluència de la Rambla de Catalunya i Mallorca el qual era dirigit per dos germans, Ventura i Cervera. Havien muntat un cobert i uns bancs i representaven obres com *El puñal del godo* o *Carlos I el hechizado*. D'entre ells, Cervera va fer freqüentment a molts escenaris barcelonins —segons que ens relata Tor— «encenalls» lingüístics: tenia fusta d'autor còmic i la cultivava amb les seves invencions verbals.

Tor no té, que se sàpiga, cap antecedent conegut d'afició literària dins la seva família, tot i que Escribano i Forner formulen la hipòtesi segons la qual Tor hauria entrat en contacte amb les rondalles i llegendes de la comarca mitjançant el seu avi i el seu pare i al·leguen en favor d'aquesta teoria la rica tradició de la contrada del Gombrèn. A falta d'una documentació precisa i, sigui com sigui, Tor no oblidarà mai més aquestes terres nadiues, que convertirà en tema recurrent al llarg de la seva obra poètica.

Ramon Tor va casar-se amb Mercè Riva, actriu aficionada i «*filla d'una família rica que ho va perdre tot a la Borsa*» (ESCRIBANO I FORNER, p. 33). Ens diuen aquests autors que el matrimoni de l'actor és ple d'alts i baixos que convertiren la seva convivència en una relació tempestuosa, probablement a causa del seu caràcter arrauxat i impulsiu i de les diverses malalties que patí: «*Tor tenia un caràcter un caràcter depressiu que l'impulsava a fugir del que l'envoltava. Quan va contraure la tuberculosi, les depressions varen*

aguditzar-se i fugia temporades llargues a Gombrèn, portant una vida que els vilatans d'aleshores qualificaven d'excèntrica.» (ESCRIBANO I FORNER, p. 33).

Agustí Esclasans, que arribà a ser amic íntim de Tor, ha insistit en aquest mateix sentit: *«Era bo com el pa, però tenia un caràcter terriblement explosiu. Les nostres dues psicologies eren diametralment oposades, però ens unia una mateixa característica: “el demonisme”. Sí, Ramon Tor era un demoníac, com jo mateix. Barreja de catalanisme i d'anarquisme, fill artístic del modernisme del final de segle, rectificat per les essències clàssiques més pures del noucentisme, Ramon Tor era un diabòlic, però també un elegant; un anàrquic, però també un aristòcrata; un satíric, però també un franciscà. Es barallava amb tothom, i gairebé sempre tenia raó ell.»* (ESCLASANS 1957, p. 51)

Seguint l'evocació d'Esclasans, Tor va venir a Barcelona amb la mare i els germans quan el seu pare va haver mort. No tenia feina i els seus inicis foren probablement durs: com ja hem dit, treballà, sense una vocació clara, en diversos oficis irrellevants fins que debutà com a aficionat a la «Sala Mercè» *«fent el paper de dimoni»* (ESCLASANS 1957, p. 50).

Ramon Tor fou, per ordre cronològic, actor teatral aficionat, actor professional al costat de la companyia d'Adrià Gual, *«elegant bibliòfil»*, poeta i prosista. Esclasans havia conegut Tor ja de petit quan assistia amb l'escola Mossèn Cinto als «Espectacles i Audicions Graner» i després al Teatre Principal, on havia tingut oportunitat de veure'l actuant amb Margarida Xirgu, Maria Morera, Josep Santpere entre d'altres. La feina d'actor no li durà gaire per causa —s'ha dit— de la seva tuberculosi. Possiblement hi hem de trobar una altra explicació paral·lela: Tor no va trobar un reconeixement unànimе en la vida teatral del seu moment i la seva peculiar manera d'actuar —genial segons uns i mediocre segons altres versions— el va fer desistir. Hi havia un altre factor diferencial; ens diu Esclasans que *«Ramon Tor era l'home que llegia constantment i que s'havia format una biblioteca seleccionadíssima»* (ESCLASANS 1957, p. 51). Tor era, en efecte, un autodidacte però tenia una formació més extensa que els seus col·legues actors. A més, segons que ell mateix reconeix, molts aspectes del teatre d'aleshores xocaven amb la seva manera de ser: tant per la naturalesa de les peces que es representaven com per la manera com es portaven a l'escena per part dels actors professionals. En tot plegat, Tor hi veia un professionalisme rutinari, una llengua detestable a les comèdies i una fonètica pitjor en una extensa majoria d'actors.

Va viure al carrer Aribau a l'alçada d'Aragó, al número 58 —tant Esclasans com Farran i Mayoral en parlen— atès que fou el domicili familiar. Tingué, però, un altre domicili —el de casat probablement— al carrer Sant Domènec número 2, 3er. 2a. Del carrer Aribau Farran afirma commogut: *«Prou recordo sempre com, dintre el vostre clos familiar modest, gairebé pobre, ben jove encara, un afany sagrat de refinament, d'elegància espiritual i corporal, us prenia. I amb quina simplicitat de mitjans procuràveu envoltar de faisó digna la vostra noble aspiració. Aquella saleta vostra del carrer d'Aribau, era per a nosaltres, amb els seus mobles, els seus gravats i els seus llibres, un dels pocs reconcs [sic] de Barcelona on se'ns apaivagaven una mica les ànsies de fugir de pressa, de pressa, no importa on, d'un medi qui ens aclaparava.»* (FARRAN 1925, p.10)

Però no foren aquests els únics domicilis de Ramon Tor. Esclasans parla de la necessitat de l'actor i poeta d'allunyar-se periòdicament de tot i de tothom: «*De tant en tant, casat com era i pare de família, sentia necessitat d'independència, de viure sol i d'acord amb si mateix. Aleshores trencava amb tot i amb tothom i es retirava a la seva soledat interior.*» (ESCLASANS 1957, p. 52). Fou per això que Tor freqüentà altres residències. Esclasans cita un pis de darrera l'església parroquial de Sarrià —el carrer de Setantí?— que Tor llogà i que li serví de refugi durant un temps. Els dos es trobaven força diumenges a la tarda: parlaven d'art i de literatura i passejaven pels jardins del convent de Pedralbes. Anys més tard —sempre segons Esclasans—, quan ja estava delicat del pit, llogà un altre pis a Esplugues i encara un altre a l'entrada de Sant Just Desvern (ESCLASANS 1957, p. 52). Les pujades a aquest darrer domicili són relatades per Esclasans com a autèntics viatges iniciàtics: «*A vegades, quan jo estava més atrafegat fent Ritmes a l'Ateneu Barcelonès, em telefonava per dir-me: —Demà, a les nou, veniu a Pompeia, que anirem amunt!— Ens trobàvem a l'església del convent franciscà; i, després d'oïr la missa de l'estimat pare Hilari d'Arenys de Mar, enfilàvem Diagonal amunt, camps a través, (...). Entràvem al “Bar Quirze”, d'Esplugues, i encarregàvem el dinar, condició precisa perquè no ens deixessin sense. Pujàvem al seu estudi de Sant Just, ple de llibres, de quadros, de bibelots i tanagres. I ens passàvem tot el matí al terrat, sota el cel i el sol, que ningú no ens veia. I allí declamàvem, en veu alta, versos propis i dels grans autors.*» (ESCLASANS 1957, p. 53)

Va morir a Barcelona el 1950, llegim al *Diccionari de la literatura catalana*. Si fem cas, però, de les notes d'Agustí Esclasans, Tor va morir el dia 15 de gener de 1951, a les nou del matí al carrer de Sant Domènec, de Gràcia, número 2, tercer segona, i fou enterrat l'endemà a les tres de la tarda al nínxol 11.848, pis tercer, departament cinquè, del cementiri de Les Corts. La precisió no és casual ja que Esclasans fou, com hem vist, amic íntim de l'actor i poeta. I efectivament fou així. Actualment el nínxol 11.848 ja no existeix i les restes de Ramon Tor varen ser traslladades al cementiri de Borredà el dia 4 de maig de 1995.

TOR, ACTOR

A partir dels testimonis que es poden manejar, hom pot concloure que Tor fou alguna cosa més que un mer actor. Fou un declamador, un home de teatre amb idees «*fulgurants, excèntriques, meravellosament originals, que la vida miserable i baixa de sostre del nostre pobre país no li permeté mai realitzar*» (ESCLASANS 1957, p. 53). Fou un actor intel·lectualitzat i, una vegada cobert el cicle teatral, fou poeta d'escassa fortuna. Les activitats més freqüentades per l'actor varen ser, a banda de les representacions teatrals, les lectures de poemes, les declamacions i els recitals radiofònics. De fet, aquesta vocació va propiciar que formés part de l'esbart de rapsodes de l'Associació de Lectura Catalana. Fins i tot, el 1933, segons que expliquen Escribano i Forner, va ser un dels protagonistes del film *El cafè de la Marina*, dirigit per Domènec Pruna, al costat dels actors Pere Ventallós, Rafael Rivelles i Gilberta Rouger. Segons aquests biògrafs de Tor, els exteriors foren filmats a Port de la Selva i els

interiors als estudis de l'Exposició de Barcelona. El pressupost era de 20.000 ptes i va estrenar-se al cinema Urquinaona el 1934. No se'n conserven còpies però Escribano i Forner sospiten que una es podria trobar a París. A més, després de la guerra, va tornar a fer d'actor esporàdicament i va fer doblatges per a la Metro (ESCRIBANO I FORNER, p. 34).

Després dels seus inicis barcelonins al teatre de les grutes de la Sala Mercè, Tor s'anà introduint dins l'ambient teatral català i les beceroles esmentades el portaren al teatre «seriós», per dir-ho a la manera d'Esclasans. Fou a les sessions de Teatre Català al que avui és l'Orfeó Gracienc que Ramon Tor es decidí a dedicar-se professionalment al teatre i ho va fer, segons la *Gala d'homenatge a Ramon Tor* amb l'obra de W.W. Jacobs *La mà de mico*. No es pot dir que no ho aconseguís atès que en el període 1915-1930 els seus biògrafs el fan actuant a la majoria de teatres de Barcelona.

Segons que ens explica Plàcid Vidal a *Els singulars anecdòtics*, Ramon Tor formà «una colla de joves aficionats a l'art teatral, que, en sessió íntima, donaven representacions d'obres escollides, nacionals i estrangeres, (...)» (VIDAL 1920, p. 103). I ho comenta també a *L'assaig de la vida*: «Ramon Tor se'm queixava de trobar-se, aleshores, negligit per Adrià Gual. Aquella queixa la confià a altres amics entusiastes i entre tots nosaltres l'animàrem a organitzar funcions per si propi, junt amb actors com ell i diversos aficionats que volgueren secundar-lo.» (VIDAL 1934, p. 219). Havien estat relacionats amb aquest grup Josep Ferran Torres —que havia actuat com a coempresari i codirector de Tor en alguns projectes, com ara *La intrusa*—, Lluís Bagaria —que havia pintat alguns decorats— i Eugeni d'Ors —col·laborador amb traduccions i treballs originals; així, entre les composicions d'aquest darrer que es van recitar en aquestes vetllades hi ha l'article «La senyal de Jesús», acompanyat de música, i —diu Vidal— un poema, el nom del qual no recorda, que parlava d'una damisel·la. Vidal posa com a exemple de les activitats que portà a terme aquesta colla la representació el 1905 de *Terra baixa* en un petit teatre d'una societat de carrer de Tallers (VIDAL 1920, p. 104). Endemés, Vidal afirma amb seguretat que Tor va tenir un paper important en la iniciació teatral de l'actriu Margarida Xirgu la qual, en aquella ocasió, encarnava la Marta amb gran professionalitat; aquest inici fou un èxit notable i causà una gran admiració entre els assistents. És en el marc d'aquest grup que es representa *La intrusa*, de Maurice Maeterlick en un teatre d'una societat del carrer d'Aribau; aquesta fou una empresa de Tor en la qual feia el paper tan celebrat de cec (VIDAL 1920, p. 104). Anys més tard, Tor considerà aquest paper com un dels més destacats de la seva carrera d'actor. A més, Tor participà en les sessions de teatre organitzades per Ambrosi Carrion i Mercè Nicolau i, en aquestes, prengué part a *La trilogia de la mort*, de Maurice Maeterlick, encarnant la diabòlica del «Marxant roig»; *La dida*, de Pitarra, fent de Baró de Santa Agnès; i *El gra de mesc*, de Josep Feliu i Codina.

El poeta de Borredà actuà als Espectacles i Audicions Graner sota la direcció d'Adrià Gual i s'incorporà a la companyia d'aquest darrer al Teatre Íntim. Gual afirma a les seves memòries que Tor formava part d'aquella colla diversa de personatges —estudiants, artistes, buròcrates i obrers— que es van incorporar al Teatre Íntim a principis de segle. Tor sospirava «*per emancipar-se de la burocràcia ferroviària, que suportava com un turment inquisitorial*» (GUAL, p. 144). En aquells moments treballava en els Ferrocarrils de Madrid,

Saragossa i Alacant. En diverses ocasions va intentar crear una companyia pròpia però —segons que explica Esclasans— Adrià Gual fou prou hàbil per retenir-lo al seu costat i fer-lo treballar en els seus projectes. A pesar, probablement, del fet que el 1929 Puig i Ferrerter parla dels projectes teatrals de Tor i entre aquests esmenta la creació de l'*Associació de Teatre* que havia de portar el nom de *Cresta d'Argent*. Es tractava d'una entitat d'àmbit català que havia d'estrenar obres d'autors catalans i fer-ne conèixer d'estrangeres. Aquesta institució havia de tenir dos tipus d'associats: per un cantó, havia d'estar composta per homes de lletres i artistes i, per un altre cantó, per amants i admiradors del millor teatre antic i modern. No tenim notícia que aquesta companyia arribés a materialitzar-se.

Entre els diversos papers que exercí al llarg de la seva carrera, a part dels ja citats, cal mencionar els següents. Encarna el Corifeu a l'obra *Èdip rei*, de Sòfocles, estrenada el 10 de març de 1903, la qual constituïa la novena sessió de les del Teatre Íntim. A propòsit de *l'Èdip rei* cal dir que, en un principi, Tor havia d'encarnar el paper de Creont però per problemes sindicals i amb excuses reglamentàries, que ben probablement emmascaraven recels i pors, hom el privà d'aquest personatge. El mateix Eugeni d'Ors va retreure a Adrià Gual aquest canvi inexplicable. Fou arran d'aquest fet que Tor estigué a punt d'abandonar la companyia de l'Íntim. Entre el novembre de 1903 i febrer de 1904 estrena *El barber de Sevilla*, de Beaumarchais, en el paper de batlle. Actua al costat de Maria Morera i Josep Santpere a la rondalla *La Santa Espina*, amb lletra d'Àngel Guimerà i música d'Enric Morera, estrenada el 19 de gener de 1907 al Teatre Principal dins el marc dels Espectacles i Audicions Graner (l'èxit d'aquesta obra es constata pel fet que es representà més de 120 vegades [CURET, p. 413]). Entre el 13 de desembre de 1907 i el 21 de febrer de 1908 (CURET, p. 364) actua al Teatre Romea amb el Teatre Íntim en els següents papers: fa possiblement de sergent major Morris a *La mà de mico*, de W.W. Jacobs; encarna Bertrando Acclozamòra a *La llàntia de l'odi*, de Gabriele D'Annunzio i fa el paper d'home d'aigua —un dels més colpidors— a l'obra *La campana submergida*, de Gerhart Hauptmann. Al Romea també hi fa els següents papers (*Gala d'homenatge*, ps. 7-9): el boig a *Cor delator*, d'Edgar A. Poe; un jove a *Els savis de Vilatrista*, de Rusiñol; Pacando a *L'ase de l'hortolà*, d'Emili Vilanova; Joakanan a *Salomé*, d'Oscar Wilde; Abel a *La dama enamorada*; Moas a *El gran Aleix*, de Josep Puig i Ferrerter; Onèssim a *Desamor*, també de Puig i Ferrerter; Hassèn a *Mar i cel*, d'Àngel Guimerà; a més fa d'herald a l'espectacle *Canigó*, de Verdaguer-Carner —el maig de 1910—, amb música de Jaume Pahissa, i fa de pròleg a *Flors de cingle*, d'Ignasi Iglésies. A més, sabem que participà en diverses estrenes d'obres de Guimerà: fa un paper secundari a *La Miralta*, estrenada el 20 de març de 1911 i encarna Jòria a l'estrena d' *Indíbil i Mandoni* el 13 de desembre de 1917 al Teatre Novetats. Dins la Nova Empresa de Teatre Català (1908-1909), al Teatre Novetats, substitueix Enric Borràs com a protagonista —Nataniel— a *Jesús que torna*, també de Guimerà. També va fer de Joan a *Sol, solet* i de Toni a *Mossèn Janot*. I el 1917 fa de mestre Bertomeu Chigi a *El cardenal*, de L.N. Parker amb els actors Pius Daví, Assumpta Casals i Maria Vila. Representà també *Lladres!*, d'Ignasi Iglésies, —una obra guinyolesca que es va escenificar en un teatret del carrer Montcada que anomenaven «La Granota»—, *La morta*, de Pompeu Crehuet, i *L'endemà de bodes*, de Pous i Pagès.

També se l'ha recordat en els papers de Guirba a *El neguit de les ombres*, d'Enric Lluelles (pseudònim de Nicolau Lluelles i Carreter); Orestes a *Ifigènia a Tàurida*, amb traducció de Joan Maragall representada a l'Escola Coral de Terrassa; l'Orestes a *Ifigènia a Àulida*, amb traducció de Francesc Pujols representada al Faians Català; el poeta a *L'última primavera*, de Grieg, amb lletra de Heine, representada a l'Acadèmia Granados al carrer Pau Claris amb Aragó; i per la participació a *Ell i ella*, de Josep Lleonart i a l'obra *L'ase de Buridan*.

No hi ha coincidència sobre la vàlua de Tor com a actor. Així, Antoni Palau i Dulcet constata que Tor —que era client seu— va actuar molt temps en teatres catalans, en representacions de drames i amb un públic selecte. A les memòries de Closas, per la seva banda, el veiem com a un «*actor discret que arribà molt amunt en alguns papers en el teatre català*» (CLOSAS, p. 360). És una altra vegada Esclasans qui ens proporciona una imatge més rica i ponderada, tant pel que fa a l'actor com pel que fa a l'home. Esclasans el veu com un geni inadaptat. Ho diu així: «*En realitat, no encaixava enlloc. Feia una creació genial de tots els seus papers, i això creava un buit al seu voltant. Era, en veritat, l'actor genial, que vivia de la seva personalitat, i que no acceptava, segons m'havia dit moltes vegades, més que un mestre superior a ell: l'Enric Borràs.*» (ESCLASANS 1957, p. 50). També Farran i Mayoral ha remarcat aquest extrem: «*(...) vós éreu tot seguit remarcat en el més insignificant personatge; prou que us albiràvem joiosos tot seguit ni que estessiu perdut entre una massa de comparseria amb la qual se us hauria volgut confondre*» (FARRAN 1925, ps. 10-11).

Era, doncs, un actor genial especialment en la seva declamació. Per posar un exemple significatiu s'havia arribat a permetre dir tota una representació a mitja veu. Sobretot sembla clar que es tractava d'un actor de caràcter tràgic. Esclasans redorda la impressió singular que li va provocar el fet de sentir-lo interpretar el pròleg de *Canigó* a les Arenes de Barcelona: una recitació temperamental i elegant. A diferència d'altres actors, però, el tarannà de Tor anava doblat —ja ho hem dit— d'un vessant intel·lectual. A més, segons que relata Francesc Curet a la seva *Història del teatre català* (citada per GRIFELL, p. 311), Tor, quan exercia d'actor, era absolutament perfeccionista: «*Ramon Tor posava la màxima atenció en l'estudi dels personatges que li corresponia d'interpretar, tant en el seu intern o psicologia com en la caracterització externa, que extremava fins al més petit detall. Era tan remarcable la seva labor, que Eugeni d'Ors el classificava com un dels membres predilectes de l'Escola Noucentista que es vantava d'haver creat, mentre el doctor Domènec Martí i Julià deia faceciosament de Ramon Tor que era "el millor comparsa d'Europa".*» (CURET, p. 515). I el mètode que emprava per estudiar els seus papers era el següent: de primer, repetia en veu alta i sense entonació fragments cada vegada més llargs fins que s'aprenia el text; només aleshores posava l'entonació a les seves intervencions fins que arribava a dominar l'obra.

TOR, POETA

Ramon Tor va arribar tard a la poesia. El seu primer llibre porta la data de 1925; per tant, comença a publicar a l'edat de 45 anys, si descomptem alguna

col·laboració en revista («*De sobte, ja passats els quaranta anys, es sentí poeta i començà a fer versos*», ESCLASANS 1957, p. 51). També s'hi ha referit Plàcid Vidal: «*Ramon Tor sempre sofria vicissituds en l'assaig de la vida i sovint el vèiem frisós i torturat. Des d'algun temps que les dissorts el tenien privat de la seva antiga vocació per l'art del teatre, i el seu esperit cercava una nova manera de poder manifestar-se. Es dedicava a escriure, a expressar els seus sentiments per virtut de la poesia (...)*» (VIDAL 1972, p. 121). Això no significa probablement que aquesta sigui una vocació tardana i sobtada. De fet, podria haver estat una afició latent que es podria haver desenrotllat en provatures diverses que no haurien transcendit a la llum pública. Les paraules de Farran semblen confirmar aquesta suposició: «*I no puc menys de recordar que ja aleshores del pis del carrer d'Aribau, conjuminàveu de vegades unes proses barroques i ressonants, fetes al gust més refinat d'aquella època*» (FARRAN 1925, ps. 11-12). En qualsevol cas ens queda el testimoni dels seus amics sobre el tarannà intel·lectual que el portà a reunir una biblioteca considerable i a distanciar-se del teatre d'aleshores.

La companyia —imprès a Barcelona per Joaquim Horta— surt al carrer el dia de Sant Jordi de 1925, el mateix dia que els *Articles inèdits* d'Agustí Escclasans (ESCLASANS 1957, p. 50). Arran d'aquest fet es van conèixer. Aquest llibre potser passaria sense pena ni glòria si no fos per dos fets: el primer, perquè suposava la incorporació de Tor al món de la poesia, cosa que va crear desconcert entre els que no el coneixien (tal i com ho recull Ramon Vinyes, p. 12); el segon, perquè conté una «lletra a l'autor» signada el 19 d'abril de 1925 per Josep Farran i Mayoral, de la qual ja hem citat alguns fragments. Una lletra doblement elogiosa. Farran escriu un panegíric de l'actor i del poeta i el redacta a partir de la coneixença personal, cosa que el fa més valuós. En paraules de Plàcid Vidal aquesta lletra és «*una magna interpretació de l'íntima personalitat de Ramon Tor.*» (VIDAL 1972, p. 121). Per a Farran «*(...) en mig de la barroeria dels nostres escenaris, la nota digna, la nota pura, vós la donàveu*» (FARRAN 1925, p. 10). Per al crític, la labor teatral de Tor es va veure perjudicada per dos tipus de condicionaments, uns externs i uns interns. Entre els primers apunta les pèssimes tendències i les ridícules teories estètiques en voga. Els altres vénen donats per la seva malaltia pulmonar, que l'obligà a allunyar-se definitivament de l'escena. A banda de la faceta teatral, Farran aborda la valoració del llibre des de diferents punts de vista. En destaca el sacrifici, perquè es tracta d'un llibre fet «*en mig de tasques inferiors aclaparadores*» (p. 12); i la puresa, perquè és un llibre que obeeix a la necessitat «*no sols espiritual, sinó, ja, biològica*» (p. 11) d'expressar-se estèticament. L'argument del llibre queda resumit d'una manera perfectament clara pel crític: «*dins una llar que la mare desertava, el pare dolorit, qui espera encara amb desesperança el retorn de la fugitiva, cerca en LA COMPANYIA dels fills i la germana i els morts estimats, dels objectes familiars i el familiar paisatge, l'alleujament i la serenitat.*» (p. 12). És, així, un llibre de dolor, no sabem si inspirat en fets viscuts o imaginat com a recurs retòric. Farran no s'hi pronuncia però adverteix les dues possibilitats i, tot i que afirma que l'important és l'elaboració artística d'aquest motiu, sembla insinuar que hi ha una experiència personal al darrera. Es tracta d'un dolor no pas teatral sinó públic, «*elegant*», ple de «*reticència i de mesura*». Per això Farran no classifica Tor, d'entrada, dins el grup dels espontanis sinó que el situa en el dels bons obrers. Farran i Mayoral acaba vaticinant-li nous treballs havent descobert què és alliberar-se del dolor

per convertir-lo en bellesa. I conclou: «*Tenim en vós confiança, perquè sabem que sabeu com per damunt de les nostres dolors i les nostres joies i les nostres melangies i els nostres alliberaments —per damunt de les nostres vides,— una sola cosa importa: la Perfecció.*» (p. 14). I és cert que el llibre entronca amb uns valors —o una ideologia— que probablement són també els de Farran. Principalment en allò tocant a l'exaltació de la vida i l'amor familiar. Són altament reveladors, en aquest sentit, els versos del poema intítulat «La companyia»:

«Ara que tinc l'esposa i fills,
Es va aclarint la meva vida.
Ara que tinc l'esposa i fills,
Doni'm l'amor nova embranzida!»
(p. 42)

No és del mateix parer Ramon Vinyes, el qual afirma d'una manera menys apassionada i potser més propera a la realitat que és «*un llibre sense mestratge d'ofici*» (VINYES, p. 12). I afegeix que «*No és el vers que produeix l'emoció: és l'emoció que ha produït el vers*» i que els interiors del llibre fan pensar en algunes pintures de l'escola holandesa on «*en interiors dardejats de llum, les figures s'hi immobilitzen gràvides de drama*» (VINYES, ps 12-13). Accepta, tanmateix, d'una manera contundent que, a pesar de les objeccions que es podien fer al poemari, darrera *La companyia* hi havia un poeta, el mateix poeta que hi havia darrera l'actor incomprès. Per cert. Ramon Vinyes li dedicà a Ramon Tor la narració «Perina Riccia» inclosa al llibre *L'ardenta cavalcada* (Barcelona: Tipografia "L'Avenç", 1909, p. 37).

El segon llibre de Tor és també el seu segon llibre de poemes. Porta per títol *Ruta. Segon llibre de poemes* i va ser estampat a la impremta de J. Prats Bernadas i publicat a Barcelona cinc anys més tard que el primer, el 1930. Porta, a més, il·lustracions —«comentaris gràfics»— d'Àngel Fernàndez i se'n van fer dues tirades: una, limitada, en paper de fil i acolorida a mà, i una segona senzilla. «Ruta» ens sembla un pas endavant en l'acompliment d'un ofici no del tot consolidat. S'hi detecta la voluntat de depurar la tècnica versificadora. Per exemple, en l'adopció del sonet —estrofa força conreada per Josep Carner i per altres poetes noucentistes que han estat model per a Tor— en la primera secció d'«Amors». O en la impressionant oda final «Cant a l'esposa», concebuda com a poema llarg escrit amb versos blancs alexandrins i amb terminacions planes. Aquests versos alexandrins tenen una cadència que —en ocasions— recorda la d'alguns ritmes d'Esclasans. No fóra estrany sospitar que les propostes sistemàtiques rítmiques d'Esclasans haguessin influït en un Ramon Tor sense un mètode poètic propi. Tanmateix, i a propòsit d'aquest «Cant a l'esposa», s'ha de dir que Tor aconsegueix un ritme força variat, gens repetitiu i molt apte per a la declamació. És, tal vegada, el millor poema del llibre. *Ruta* s'obre amb el poema «Simfonia de dolor», el qual enllaça directament amb *La companyia*, tant pel tema —el dolor— com pel motiu del bastó. I alhora és un poema que mostra obertament —des de la retòrica o des de la sinceritat— una crisi personal:

«L'enteniment furgava alguna nosa.
Dins la sang em corria l'aspra cosa

Que no sabia què era...
 M'abrandava una flama de quimera!
 Havia somiat que el món no era allà on era!»
 (p. 13)

De *Ruta* es va publicar una versió castellana (Barcelona: Editorial Políglota, 1938) a càrrec d'Augusto Turlupine, justament el prologuista del tercer llibre de Tor. No és aquest un llibre de poemes sinó un recull d'articles intítulat significativament *Panorames socials*. Aquest volum fou imprès per Daniel Cochs el 1933 i portava un retrat de l'autor a la mina de plom per Callicó. A més compta amb uns documents interiors que ens són d'ajuda: un article de Puig i Ferrer publicat a *La Publicitat* el 4 de maig de 1929 (ps. 13-17) —no pas al juny com algun crític recull—, un text d'Octavi Saltor publicat, pel que sembla, al *Diari de Mataró* el 14 de març de 1929 (ps. 19-22) i l'ampli pròleg d'Augusto Turlupine (ps. 25-46). Els articles de què està format el llibre varen aparèixer en diferents diaris de Barcelona (*La Humanitat*, *La Publicitat* ens diuen Escribano i Forner [p. 34]). En paraules de Tor, el llibre no pretén descriure «*les grans empreses que traspalsen el món*» sinó dir «*algunes coses petites del nostre viure*» (p. 10) en un intent d'intervenció i superació de la realitat. De fet, a *Panorames socials* Tor es mostra com una «*mena de soldat de l'exèrcit imaginari de la indignació*» (p. 125); i aquesta indignació es tradueix a les pàgines del llibre en una sèrie de propostes i denúncies. Aquestes posicions fan referència al teatre català. Tor, per exemple, fixa una tradició contemporània del teatre català que passa per Puig i Ferrer, Ramon Vinyes, Agustí Esclasans, Josep Lleonart, Carles Soldevila i Adrià Gual, entre d'altres. Justament a propòsit d'Esclasans proposa l'estrena al teatre Romea de l'obra *Capitel·lo* amb la interpretació de Pius Daví i Maria Vila, una empresa, però, que no s'arribà a materialitzar (ps. 82-85). A més, acusa el teatre català de manca d'orientació i de responsabilitat (p. 70) i en aquest sentit recomana la lectura del llibre de Farran i Mayoral *La renovació del teatre* (Barcelona: Publicacions de La Revista, 1917) i la creació d'un premi paral·lel a l'«Ignasi Iglésies» per tal que «*l'actor estudiós*» vegi recompensat el seu esforç (p. 70). Tanmateix, aquestes crítiques són extensives a la política de la Generalitat de Catalunya en matèria de retribucions en determinades categories i en matèria de gestió sanitària.

El llibre següent porta data de 1934 i s'intitula *Benedicció de la taula*. El llibre es publica amb un dibuix de Joan d'Ivori. Existeix una segona edició datada el 1938 amb dibuix d'Àngel Fernández i una tercera edició un any més tard amb dibuix gravat en fusta d'Enric Tormo.

Amb data de 1938 es publiquen diversos llibres de Tor, la qual cosa fa sospitar a Palau i Dulcet que aquestes obres podrien ser posteriors a 1949. El fet és que amb aquesta data de 1938 apareixen a) *Novenari líric*, b) *L'hereu Riera*, c) *Cants de guerra i de pau*, d) *Pastoral* i e) *iDeu-me un cel estelat!*. *Novenari líric* és imprès a Sabadell [Joan Sallent] i està dividit en 6 seccions: 1) *Als meus benefactors*, 2) *Pòrtic*, 3) *Novenari*, 4) *Un càntic nou*, 5) *L'hereu Riera* (tríptic format per «Homenatge», «Pel món» i «Plenitud») i 6) *Comiat*. A la taula cronològica final es diu que la secció 5 —*L'hereu Riera*— és de 2 de febrer de 1937 i que tots els altres poemes són de 1938. Justament, la secció 5 del llibre es

converteix en el llibre *L'hereu Riera*, imprès a Sabadell a la impremta de Joan Sallent el desembre de 1938. Aquest volum té unes «variacions melòdiques» de Joan Massip i uns textos introductoris d'Aureli Capmany («Gènesi» i «Argument»). És a la «Gènesi» on se'ns explica el motiu que va originar el llibre. Capmany ens diu que alguns poetes foren invitats a «*glossar en ratlles curtes cadascun dels ballets que havien de figurar en l'obra projectada*» (p. 11) una obra, per cert, que no s'arribà a publicar mai, probablement per les vicissituds de la guerra tot i que Capmany no les vol explicar. Aleshores «*Portat a la pràctica aquell pensament, cada poeta escollí el ballet de la seva preferència, i Ramon Tor es decidí pel conegut per Ball de l'Hereu Riera, el qual, a la vegada, va acompanyat d'un romanç igualment popular.*» (p. 12). Tor —continua— no va voler deixar en estat letàrgic aquella seva interpretació i la va fer viure en el llibre de què parlem. Aquest explica la peripècia de l'hereu Riera arreu del món, des d'Àsia fins a Amèrica. Perquè Tor fa que aquest personatge vagi pel món amb la seva estimada Maria escampant arreu l'esperit folclòric de Catalunya. En darrer terme, el protagonista retorna a la seva terra al final del llibre vençut per l'enyorança. El llibre és dividit en diverses parts: a) La cançó de l'Hereu Riera, b) Auguri de l'Hereu Riera, c) La cançó es renovella del murmuri dels vents, d) Dia de festa, e) Glossa a la cançó, f) Homenatge, g) Pel món i h) Plenitud.

Cants de guerra i de pau (Barcelona: Impremta Renaixença, 1938) té il·lustracions de V. Sergio G. i va precedir d'un estudi inicial de Ramon Vinyes, el qual ja hem tingut oportunitat de citar. La motivació d'aquest llibre és del tot evident. Els poemes que componen el llibre foren llegits per la recitadora Maria Joana Ribes i el mateix autor la tarda del diumenge 19 de juny de 1938 a l'Ateneu Barcelonès. És, en efecte, un llibre de combat; però no és el combat de l'eixelebrat, del revolucionari, sinó el de l'home que reclama amb un reflexió ferma i vehement la justícia i la llibertat. O, millor, la llibertat i la justícia. Uns valors no pas abstractes sinó directament relacionats amb el poble a què pertany Tor. Perquè amb aquest llibre el poeta «*clava els peus en terra*» (p. 16). I Ramon Vinyes així ho afirma al seu estudi: «*Ramon Tor no podia allunyar-se de la nostra contesa. Impossible! És dels qui s'ha donat a Catalunya, no dels qui han utilitzat Catalunya, posició de poeta autèntic.*» (VINYES, p. 15). Utilitzat políticament, s'entén. Per això Tor fa uns cants que, també en paraules de Vinyes, provenen de la «*poesia de la ira, de la protesta o del fervor que els inspira*» però que també es combinen amb una visió molt més íntima de la realitat relacionada amb el to del primer llibre. Perquè *Cants de guerra* té dues parts diferenciades pel mateix autor: la primera sota l'epígraf «Cants de guerra» i la segona intitolada «Fira». Dues parts que manifesten un doble vessant complementari en Tor: el de l'home compromès ineludiblement amb el seu poble però també el del poeta compromès amb una manera determinada de fer poesia. I això crea un fort contrast entre les dues parts fins al punt que les podríem considerar llibres diferents. Entre altres poemes destacables podríem assenyalar «A Barcelona», que és un cant narratiu patriòtic dirigit a aquesta ciutat i a Catalunya en ocasió de la guerra. Aquest poema es publicava amb autorització del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, que preparava el llibre *Odes de guerra i revolució* en el qual havia de figurar l'esmentada oda de Tor. Justament dos altres poemes del llibre —d'acord amb la informació que dona Maria Campillo a *Escriptors catalans i compromís antifeixista (1936-1939)*, Barcelona: Curial-PAM, 1994, p. 235, nota 84— van

formar part del recull *Poesia de guerra* (1938): «Catalunya canta» i «Cant de combat». Altres poemes que trobem remarcables són «Catalunya sagna», «Cant dels enfollits» o «Cant d'abominació», dedicat al President de Catalunya; aquest poema darrer fou radiat pel mateix autor a les emissores del Palau de la Generalitat el dia 27 de maig de 1938.

Dins aquesta col·lecció de llibres amb data de 1938 *Pastoral* és el més llarg i probablement el més significatiu amb *Cants de guerra i de pau. Pastoral. Gales a muntanya*, porta data de 1938 i llegim que va ser publicat a Barcelona però el colofó ens indica que fou acabat d'imprimir a Mataró per la impremta Minerva el 1939. El llibre conté dibuixos de Francesc Domingo i porta un proemi de Josep Maria de Sucre, un comentari a les gales pirinenques d'Aureli Capmany i un epíleg d'Agustí Esclasans. El text de Josep Maria de Sucre és una glossa de la personalitat de Tor en la qual, entre altres coses, es diu que el poeta milita —ai las!— «*en la línia dels temperaments idealistes*» (p. 12) i s'exalta el seu estil propi: «*La claredat del seu verb, viu precisament en aquesta obstinada, obedient lleialtat al batec del país: és dolç i fort. No compta, en ell, l'alenada aràbiga.*» (p. 13). Per això afirma Sucre que el de Tor és un tarannà «*visigòtico-romànic*». L'aportació de Capmany és decisiva per entendre quines són les motivacions antropològiques del llibre; la gala és una dansa que es balla a Gombrèn el primer diumenge de setembre i a Campdevàrol el tercer diumenge del mateix mes. Tant pels personatges que intervenen —el galer que dansa successivament amb la batllessa, la campessa i les pavordesses— com per la situació que escenifiquen, la gala entronca amb el passat medieval català i les relacions que existien entre el senyor feudal i els seus súbdits. És, però, Esclasans en el seu epíleg qui analitza i valora el llibre des d'una perspectiva marcadament literària i estètica. A banda de la consideració el discurs poètic torià com a continent de substàncies catalanes autèntiques i ancestrals, a l'epíleg es llegeixen coses com aquestes: «*S'ha dit durant anys i anys de catalanisme romàntic, que la llengua era l'ànima de Catalunya. Error. La llengua no és més que l'instrument racial, nadiu, autòcton, de l'explicació d'un poble. Jo crec que l'ànima d'un país és el seu paisatge. I la llengua és la millor eina per interpretar-lo.*» (p. IV). Esclasans es fa venir bé aquesta contundent afirmació *ad hoc* per asseverar que qualsevol intent de crear una literatura nacional catalana passa per la transformació del paisatge en «*art líric*» i cita com a exemples Verdaguer, Maragall, Jaume Bofill i Mates i Josep Maria de Sagarra. Alhora, Esclasans identifica les influències que més o menys visibles —segons el seu criteri— es mostren a *Pastoral*. Quant al sentit del paisatge la poesia de *Pastoral* «*és de la més tradicional nissaga maragalliana*» fins al punt que hi dringuen ressons del *Cançoner* de Josep Pijoan (p. V). També hi ha ressons —i no tans sols aquí— de Carner, del millor Carner. En aquest desplegament del món exterior que fa Tor Esclasans hi veu un exercici de «*paisatgisme*» no pas de «*popularisme*». Ho diu així: «*Ramon Tor és massa poeta, massa maragallià, massa robust i sa, per a deixar-se temptar per les falses sirenes del neo-popularisme anèmic, de petits poetes de veu trencada i cançoneta feble, que aquests darrers anys han desviat una mica la poètica catalana.*» (p. VIII). Del llibre *Pastoral* es va editar solt un dels poemes —«*Deu-me un cel estelat!*»— que hi ocupava les pàgines 125 a 127. L'edició és feta a Barcelona per la impremta Victòria però al colofó llegim que el llibre s'acabà d'estampar el 10 de gener de 1939. Porta dibuixos de Francesc Domingo.

Després de la tirallonga de llibres amb data de 1938, trobem tres altres llibres que clouen l'obra de Ramon Tor. *Cants d'amor* porta data de 1939 i fou publicat a la impremta Victòria, de Barcelona. El llibre porta dibuixos de Ramon de Capmany i està compost per 33 poemes o cants escrits entre el 17 de setembre de 1935 i el 14 de juliol de 1937. Al proemi (p. IV) l'autor fa una breu explicació de la significació del volum: «*Fem cinc agrupaments de "Cants d'amor": "Amatoris", "Elegíacs", "Pastorals", "Ciutadans", més els nou cants que formen "Sursum corda", com un afany d'acostar-se a Déu. I en tots trenta-tres que formen el llibre, el nombre dels quals ha volgut rememorar el pas per la terra del Crist fet home, que els inspira, i les cinc ferides mortals que hi sofrí, (...)*». Des d'un punt de vista formal hi trobem d'una manera recurrent la quarteta encadenada. Concretament, en la gran majoria de poemes empra una estrofa composta per tres quartetes i un aplegat final i, eventualment, usa el sonet. Les parts en què divideix el llibre són simptomàtiques potser d'una mena de progressió interna però, a banda d'això, ens resumeixen bona part dels gèneres de la poesia de Tor: l'oda, l'elegia, el gènere pastoral i la poesia religiosa.

La llum, la nit i el dia —que no hem pogut llegir— va ser editat a Barcelona i porta data de 1950 però pel que sembla va reposar força anys a la impremta Minerva de Mataró fins que no va poder veure la llum. És, per tant, anterior a aquest any. Per això Tor en parla com un llibre remot. Porta pròleg de Josep Farran i Mayoral i dibuixos d'Enric Tormo.

Cant a Gombren. Noranta dies al Pirineu és el darrer llibre de Ramon Tor. Va ser editat a Barcelona el 1949. A la pàgina principal llegim que és el desè llibre de poemes però al colofó final es parla del novè llibre. De fet, no podem fer gaire cas de la numeració de les obres poètiques de Tor ja que és vacil·lant. El llibre porta dibuixos de Francesc Domingo i música del musicòleg Francesc Baldelló (ps. 249-263). A les pàgines 15-17 trobem uns mots proemials de l'autor en què elogia d'una manera encesa i melangiosa Gombren i les seves contrades. El llibre és compost de les següents seccions. 1) «Països gombrenesos», és un conjunt de 25 poemes sobre motius relacionats amb Gombren com ara paisatges, moments, costums o tipus humans i porten intercalats dibuixos de Francesc Domingo. S'hi observa una actitud envers la natura que entronca probablement amb Maragall com ara en el poema «A Solan Llong, m'hi fonc». 2) «Intermedi» contempla altres aspectes del seu viatge com ara el mar i en el «Tríptic» ens topem amb un magnífic exemple de la seva poesia religiosa. 3) «Represa» només conté el poema «Pregària a la Verge de Montgrony». La quarta secció és formada pel poema «Cant a Gombren. Oda». La cinquena —«Darrereries»— té 3 poemes. La secció sisena conté 3 proses i és per aquest motiu singular. Les proses són «Emília», «Viatge a peu en nou jornades» i «Testament». Aquesta darrera és, en efecte, una declaració d'últimes voluntats feta sorneguerament per estalviar-se els honoraris del notari i hi llegim: «*Demano que se m'imposi l'hàbit franciscà perquè jo també sóc terciari i tinc molt d'amor a Sant Francesc.*» (p. 244). El llibre es clou amb unes pàgines musicals originals de mossèn Francesc Baldelló i un epíleg que inclou col·laboracions d'Octavi Saltor, Agustí Esclasans, Josep Maria López-Picó i Josep Maria de Sucre.

El 1950 la impremta Arolas va estampar un libel que porta per títol *Gala d'homenatge a Ramon Tor actor i poeta, en celebració de les seves noces de*

plata amb les lletres i per a commemorar el seu setantè aniversari i l'aparició del seu darrer llibre 'Cant a Gombren' (1880-1950). Se'n van editar 15 exemplars en paper de fil Guarro de la lletra 'a' fins a la 'o' signats per l'autor i 300 exemplars numerats del 16 al 315 per l'autor en paper allisat Torres Domènech i també signats per l'autor. A la comissió organitzadora d'aquest acte trobem les següents persones i institucions: Josep Maria de Sagarra, Josep Farran i Mayoral, Agustí Esclasans, Josep Maria de Sucre, Octavi Saltor, Francesc Domingo, J. Oller i Rabassa, J. Llongueres, Joan Maria Guasch, Felip Graugés, J. Gimeno Navarro, A. Rossich Catalán, Leandre Amigó, Joaquim Montaner, Martí Llaurador, Salvador Espriu, Aureli Capmany, P. Vinyoles Vivet, Josep Iglésias Fort, Josep Claramunt i Tena, Bernat Serdà i Puig, Rossend Riera i Sala, Josep Sala i Ardiz, Agustí Casanova i Marquet, Joan Balaguer, Edicions Ariel, Casa del Llibre, Orfeó Gracienc, Ajuntament de Gombren, Ajuntament de Borredà, Ajuntament de Ripoll, Caixa de Pensions per a la Vellesa d'Artistes Teatral, Institut del Teatre, Ateneu Barcelonès, Sala Gaspar, Sindicat de l'Espectacle i l'Empresa del Teatre Romea. Josep Claramunt i Tena en féu la presentació de Tor a les pàgines 7-9 com a portaveu de la comissió d'homenatge.

La festa d'homenatge es va celebrar el dissabte 25 de març de 1950 i consistí en el següent: a les 14 hores dinar al saló «Arca de Noè» del Restaurant Argentino (Gran Via de les Corts Catalanes, 537, xamfrà amb Villarroel). L'oferiment fou dit per Joan Oller i Rabassa; i a les 18 hores, al Teatre Romea, es féu una funció d'homenatge a Ramon Tor en recordança de les seves actuacions a l'antic teatre. La presentació fou feta per Josep Maria de Sagarra i Tor hi llegí fragments de la seva obra poètica. A partir de la pàgina 11 veiem desfilar tot un seguit de col·laboradors —de la comissió o de fora d'aquesta— que aporten un testimoniatge personal de la figura i de l'obra o bé alguna visió poètica de l'artista homenatjat. Entre aquestes col·laboracions podem destacar els textos de Josep Maria de Sagarra, Josep Maria de Sucre, Octavi Saltor, Carles Riba, Sebastià Sánchez-Juan, Aureli Capmany, Joan Oller, Salvador Espriu, Francesc Baldelló, Noel Clarasó i Vinyoles Vivet. Probablement les més interessants siguin les que emeten un judici sobre el significat de l'obra de Tor. En aquest sentit Sagarra es manifesta sense embuts com segueix:

«Tor és un maragallià, un enamorat del món, i un piadós adorador de l'hospitalària naturalesa, sempre propícia amb ell.

L'obra de Tor, humana i angèlica, sinceríssima sempre, té la ingenuïtat, la gràcia i la malícia de l'aigua d'un torrent.» (p. 11)

Per la seva part, Carles Riba excusa l'assistència a l'homenatge en la lletra tramesa a l'autor i diu de Ramon Tor els següents mots: *«(...) la vostra deixa és molt rica, incorporada entranyablement a la pàtria, que per vós s'ha acrescut. Crec que els polonesos tenen un himne, antic de més d'un segle, que comença així: "No, pàtria, tu no has mort, puix que restem nosaltres." Sou dels qui a casa nostra teniu dret a dir-ho; per homes com vós, en homes com vós, la pàtria que afirmem, la societat que aspirem a crear damunt l'espiritualitat acumulada per quatre o cinc generacions de "renaixents", ens són malgrat el que es vulgui, garantides. No sabia fer millor elogi d'un català d'avui; no en desitjaria d'altre per mi mateix!» (p. 16c).* I Sánchez-Juan —de qui Tor era amic (VIDAL 1972, p. 119)— compara la prosa de *Cant de Gombren* amb la prosa de

Verdaguer, Bosch de la Trinxeria i Emili Vilanova i en destaca la narració «Emília» (p. 17).

El mateix any 1949 es va editar finalment un estudi de Josep Farran i Mayoral intitulat *Elogi de Ramon Tor*, imprès per la Impremta Minerva, de Mataró, del qual se'n va fer un tiratge de 325 exemplars. En aquest treball Farran posa de manifest el seu interès per una figura tan desconeguda avui dia i en destaca la singularitat en diverses facetes: la de rapsode, actor, prosador, poeta i, sobretot, la de persona. Il·lustra la tasca de Tor com a actor de caràcter, l'intenta classificar dins el devenir de les escoles literàries i fa un comentari de *Pastoral*. Probablement els judicis més interessants són els estrictament literaris. Farran parteix de la idea que Tor irromp a la literatura catalana quan modernistes i decadents eren a les acaballes. Tor anirà ja per uns altres camins, diferents dels de la bohèmia modernista. En la poesia de Tor hi ha ben poc de «*deliquescències, simbolismes, perversitats*». Si de cas, D'Annunzio era el que més l'influïa. En mots de Farran, Tor cultiva un «*esteticisme moderat*» que rarament arriba a una «*fastuositat ostentosa*» gràcies al bon gust i a la ironia. El crític apunta unes influències que semblen evidents: Maragall, Verdaguer, Carner, López-Picó, la poesia popular; ara bé, Farran matisa dient que aquestes influències les ha foses «*en el gresol roent de la seva personalitat i n'ha fet tordeseurisme*». I resumeix les línies mestres de la poesia de Tor en tres expressions ajustades: «*humanitat*», «*lirisme*» i «*bella música interior i exterior*». Expressions que encara ens semblen vigents.

LLIBRES PUBLICATS

Sabem que Tor tenia alguns projectes de llibres que no van ser mai publicats i per això no els incloem en la seva bibliografia. Els llibres que van veure la llum van ser els següents:

- *La companyia*, Barcelona: Joaquim Horta, impressor, 1925. Lletra a l'autor per Farran i Mayoral.
- *Ruta. Segon llibre de poemes*, Barcelona: Edicions Ruta (c/ Setantí, 5), J. Prats Bernadas impressor, 1930. Comentaris gràfics d'Àngel Fernàndez.
- *Panorames socials. Articles. Primera sèrie*, Barcelona: Llibreria Verdaguer, Daniel Cochs, impressor, 1933. Pròleg d'August Turlupine.
- *Benedicció de la taula*, 1934. Dibuix de Joan d'Ivori. Segona i tercera edicions: 1939.
- *Cants de guerra i de pau*, Barcelona: Impremta La Renaixença (c/ Xuclà, 13), 1938.
- *L'hereu Riera*, Barcelona [Sabadell: Impremta de Joan Sallent], 1938. Variacions melòdiques de Joan Massip. "Gènesi" i "Argument" per Aureli Capmany.
- *Novenari líric*, Barcelona [Sabadell: Impremta de Joan Sallent], 1938.
- *Deu-me un cel estelat!*, Barcelona: Impremta Victòria, 1938. Dibuixos de Francesc Domingo.
- *Pastoral. Gales a muntanya*, Barcelona 1938 [Mataró: Impremta Minerva, 1939], Dibuixos de Francesc Domingo. Proemi de Josep Maria de Sucre. Comentari a les gales pirinenques d'Aureli Capmany. Epíleg d'Agustí Esclasans.
- *Cants d'amor*, Barcelona: [Impremta Victòria], 1939.
- *La llum, la nit i el dia*, 1950. Pròleg de J. Farran i Mayoral. Dibuixos d'Enric Tormo.
- *Cant a Gombren: 90 dies al Pirineu*. Xè. llibre de poemes amb viatge a peu en nou jornades, 1949. Dibuixos de Francesc Domingo. Música de Francesc Baldelló.

Bibliografia sobre Ramon Tor

1. AUTORS DIVERSOS, *Gala d'homenatge a Ramon Tor*, Barcelona: Impremta Arolas, 1950.
2. Aureli CAPMANY, «Comentari a les Gales Pirinenques» dins *Pastoral*, Mataró: Impremta Minerva, 1939, ps. 15-25.
3. Antoni CLOSAS, *Vells amics i hores passades*, Barcelona: Pòrtic, 1976, p. 360.
4. Francesc CURET, *Història del teatre català*, Barcelona: Aedos, 1967, ps. 196, 513-515 i 543.
5. Agustí ESCLASANS, epíleg a *Pastoral*, Mataró: Impremta Minerva, 1939.
6. Agustí ESCLASANS, *La meua vida / II*, Barcelona: Selecta, 1957, ps. 50-54.
7. Isabel ESCRIBANO i Climent FORNER, arxiprest de Navàs, «Ramon Tor, el cantor de Gombren», *Taleia*, núm. 10 (estiu 1988), ps. 33-35.
8. Josep FARRAN i MAYORAL, carta inicial a *La companyia*, Barcelona: 1925, ps. 9-14.
9. Josep FARRAN i MAYORAL, *Elogi de Ramon Tor*, Mataró: Impremta Minerva, 1949.
10. Climent FORNER, «Ramon Tor, actor i poeta», *L'Erol*, núm. 3 (Berga 1982).
11. Climent FORNER, «Ramon Tor, un borredanès il·lustre», *La Popa*, núm. 15 (juliol-agost de 1980), ps. 11-20.
12. Quirze GRIFELL i SALA, «Ramon Tor, actor i poeta» dins AUTORS DIVERSOS, *Borredà*, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Borredà, 1990, ps. 309-323.
13. Adrià GUAL, *Mitja vida de teatre. Memòries*, Barcelona: Aedos, 1960.
14. Manuel de MONTOLIU, *Breviari crític / II (1925-1926)*, ps. 19-23.
15. Joan PUIG i FERRETER, «Ramon Tor», *La Publicitat* (4 de maig de 1929).
16. Octavi SALTOR, ressenya de *La companyia*, *Revista de Poesia*, vol. I, núms. 5-6 (1925), ps. 246-248.
17. Octavi SALTOR, «Senyor del gest i de la paraula », *Diari de Mataró* (14 de març de 1929).
18. Josep Maria de SUCRE, pròleg a *Pastoral*, Mataró: Impremta Minerva, 1939, ps.
19. Plàcid VIDAL, *El convencionalisme de la vida*, Barcelona: Fundació Vives Casajuana, 1972, ps. 119 i 121.

20. Plàcid VIDAL, *L'assaig de la vida*, Barcelona: Edicions Estel, 1934, ps. 200, 219, 253, 326, 327 i 475.
21. Plàcid VIDAL, «Ramon Tor» dins *Els singulars anecdòtics*, Barcelona: Joaquim Horta impressor, 1920, ps. 103-106.
22. Ramon VINYES, estudi inicial a *Cants de guerra i de pau*, Barcelona: Impremta La Renaixença, 1938, ps. 11-18.